

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно–практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Усманкулова Хабиба Мизробжонова** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКО И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (BPT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ / USE OF IVF METHODS AND RELATED TECHNOLOGIES (ART) TO OVERCOME INFERTILITY ASSOCIATED WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/ TUXUMDON POLIKISTOZI SINDROMI BILAN BO'GLIQ BEPUSHTLIKNI BARTARAF ETISH UCHUN EKU USULLARI VA YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALARDAN (YRT) FOYDALANISH.....6
2. **Atayeva Farzona Nuriddinovna, Xayitova Rayxona Tolibovna** TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH/ СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА/ MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS.....10
3. **Arziyeva Gulnora Borievna** QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI/СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.....14
4. **Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ/ MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA.....16
5. **Nasimova Nigina Rustamovna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Umarova Xosiyat Nadimovna** O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL VANOLASHI/ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ/ DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS.....20
6. **Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich** SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI /EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY/ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ.....24
7. **Arziyeva Gulnora Bo'riyevna, Hamrayeva Lola Kahhorovna, Nurboboyeva Muxlisa Boxadirovna** FEATURES OF THE ORGANISATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY SERVICES IN SAMARKAND CITY/ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ/SAMARQAND SHAHRIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR GINEKOLOGIYASI XIZMATINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI.....29
8. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Rahmiddinova Charos Rahmiddinovna** CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF CANDIDAL VULVOVAGINITIS IN PREGNANT ADOLESCENT GIRLS/КЛИНИЧЕСКИЕ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ/ ХОМИЛАДОР USMIR KIZLARDA KANDIDOZLI VULVOVAGINITNING KLINIK-DIAGNOSTIK JIXATLARI.....35
9. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Bazarova Fariza Ravshanovna** CONGENITAL UTERINE SEPTUM: CLINICAL SIGNIFICANCE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH/ TUG'MA BACHADON TO'SIG'I: KLINIK AHAMIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH NATIJALARI.....38
10. **Ravupova Ozoda Daminovna, Valiev Shukhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** SPECIFIC FEATURES OF ADOLESCENTS WITH A UTERINE SCAR AT THE PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM/ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА/ BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM TIZIMIDA BACHADONDA CHANDIQ BO'LGAN O'SMIRLANI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Бабажанова Шахида Дадажановна, Облаерова Мухлисахон Иняминжон кизи** ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ/ CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN/ O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI.....47
2. **Камалов Анвар Ибрагимович** ЭТАПНОЕ ВЕДЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ STEPWISE MANAGEMENT OF OBSTETRIC HEMORRHAGE IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD: A PRACTICAL ALGORITHM AND CONTEMPORARY RECOMMENDATIONS/ ERTA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AKUSHERLIK QON KETISHLARINI BOSQICHMA-BOSQICH OLIV BORISH: AMALIY ALGORITM VA ZAMONAVIY TAVSIYALAR.....51
3. **Камалов Анвар Ибрагимович** КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СЕПСИС И ВНЕЗАПНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КОЛЛАПС / CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS: HYPERTENSIVE DISORDERS, SEPSIS, AND SUDDEN MATERNAL COLLAPSE/ AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLAR: GIPERTENZIV BUZILISHLAR, SEPSIS VA TO'SATDAN ONA KOLLAPSI.....54
4. **Тахирова Камола Аббаровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна** РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ/ THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA ANGULAR HEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI.....57
5. **Arziyeva Gulnora Boriyevna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna** SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIGA CHALINGAN BOLALARDA KAMQONLIKNI MONITORING QILISH ANALIZ OSOBNOSTEY VROJDENNYX POROKOV RAZVITIYA REPRODUKTIVNYX ORGANOV U DEVOCHK, PROZHIVAYUJSHIX V YUZHNYX REGIONAX UZBEKISTANA/ ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN.....62

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES

УДК: 616.35(075.8):616.98:616.89:572.8(=111) / 004.9

Бабажанова Шахида Дадажановна

Доктор медицинских наук

Ташкентский государственный медицинский университет

Ташкент, Узбекистан

Облаерова Мухлисахон Иньяминжон қизи

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Фергана, Узбекистан

ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

For citation: Babazhanova Shaxida Dadajanovna, Oblayorova Muxlisaxon Inyaminjon qizi, Caesarean section trends in uzbekistan, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2026, vol.7, issue 1

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18884804>

АННОТАЦИЯ

Кесарево сечение (КС) спасает жизни матери и ребенка, но необоснованный рост частоты кесарева сечения вызывает тревогу. Материалы и методы. Были изучены данные отчетов родильных учреждений страны, а также открытые статистические данные страны за 1995-2023гг. Результаты. Частота КС в Узбекистане растет: в 1995 году уровень КС сечения составил 3, 5%, в 2017г. – 15,5%, а в 2023 году - 26, 4%. В 1995 году в стране проведено 12578 операций КС, в 2000 г.- 16376, в 2010г.- 54862, 2023г. – 201063 операций КС. Выводы. Рост уровня абдоминального родоразрешения до 10-11% в популяции, привел к резкому снижению материнской и младенческой смертности в стране, дальнейший рост частоты КС привел к замедленному снижению материнской и младенческой смертности, но рост частоты КС выше уровня $\geq 20\%$ в популяции, не было связано со снижением уровня материнской и младенческой смертности в стране.

Ключевые слова: частота кесарева сечения, материнская смертность, младенческая смертность, ранняя неонатальная смертность

Babazhanova Shaxida Dadajanovna

Doctor of Medical Sciences

Tashkent State Medical University

Tashkent, Uzbekistan

Oblayorova Muxlisaxon Inyaminjon qizi

Fergana Medical Institute of Public Health

Fergana, Uzbekistan

CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

Caesarean sections (CS) save the lives of mothers and babies, but the unjustified increase in the number of CS is alarming. Materials and methods. We examined data from maternity hospital reports across the country, as well as publicly available national statistics for 1995–2023. Results. The frequency of CS in Uzbekistan is increasing: in 1995, the CS rate was 3.5%, in 2017 - 15.5%, and in 2023 - 26.4%. In 1995, 12,578 cesarean sections were performed in the country, in 2000 - 16,376, in 2010 - 54,862, in 2023 - 201,063 CS. Conclusions. The increase in the abdominal delivery rate to 10-11% in the population led to a sharp decline in maternal and infant mortality in the country. A further increase in the CS rate led to a slower decline in maternal and infant mortality. However, an increase in the CS rate above $\geq 20\%$ in the population was not associated with a decrease in maternal and infant mortality rates in the country.

Key words: cesarean section rate, maternal mortality, infant mortality, early neonatal mortality

Babazhanova Shaxida Dadajanovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Tashkent, O'zbekiston

Oblayorova Muxlisaxon Inyaminjon qizi

Farg'ona jamoatchilik salomatligi tibbiyot instituti

Fergana, O'zbekiston

O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI

ANNOTASIYA

Kesar kesish (KS) onalar va chaqaloqlarning hayotini saqlab qoladi, ammo KK chastotasi asossiz ko'payishi tashvish uyg'otadi. Materiallar va usullar: 1995–2023 yillardagi tug'ruqxonalarda hisobotlari, milliy statistikaning ochiq ma'lumotlarini o'rganib chiqdik. Natijalar. O'zbekistonda CS chastotasi ortib bormoqda: 1995-yilda CS ko'rsatkichi 3,5%, 2017-yilda – 15,5%, 2023- 26,4%. 1995y. mamlakatda 12578 ta KK, 2000 yilda - 16 376, 2010 yilda - 54 862, 2023 yilda - 201 063 KK amalga oshirildi. Xulosa. KK orqali tug'ilish ko'rsatkichining 10-11% oshishi mamlakatda onalar va go'daklar o'limining keskin kamayishiga olib keldi. KK darajasining yanada oshishi onalar va go'daklar o'limining sekinroq pasayishiga olib keldi. Biroq, KK darajasining $\geq 20\%$ dan oshishi mamlakatda onalar va go'daklar o'limining pasayishi bilan bog'liq emas

Kalit so'zlar: kesar kesish ko'rsatkichi, onalar o'limi, go'daklar o'limi, erta neonatal o'lim

Введение. Роды через естественные родовые пути – это физиологический процесс, но в акушерстве имеются ситуации, когда родоразрешение через естественные родовые пути вызывает определенную опасность для матери или ребенка, и в этих случаях проводится операция кесарева сечения. Кесарево сечение (КС) - абдоминальное родоразрешение, это самая распространенная в мире операция (3-5). Кесарево сечение, которого избегали из-за его тревожного уровня смертности чуть более века назад, теперь является способом родоразрешения для каждой пятой женщины в мире. Так по данным А.Р. Betran, J.Ye et al. (2021), которые изучили текущее состояние и тенденции КС в 154 странах мира, глобальный показатель частоты КС в мире составила 21, 1%(18,8-23,3%). Частота КС в Африке к югу от Сахары составила 9,2%, Северной Африке – 32,0%, в Восточной Азии – 33,7%, в Западной Азии – 31,7%, в Восточной Европе 25%, в Южной Европе 30,1%, в Северной Европе – 25,3%, в Западной Европе – 24,2%, в Америке и Карибах – 42,8%, в Северной Америке – 31,6%, в Австралии и Зеландии – 33,5%, в Центральной Азии – 12,5%. Пять стран с самым высоким уровнем КС в мире: Доминиканская Республика - 58,1%, Бразилия - 55,7%, Кипр - 55,3%, Египет - 51,8%, Турция (50,8%), которые также представляют самый высокий уровень КС в Америке, Азии и Африке. В Европе самый высокий уровень КС: Кипр (52,2%), Румыния (46,9%). Пять стран с самым низким уровнем КС в мире – в Африке: Чад (1,4%), Нигер (1,4%), Эфиопия (1,9%), Мадагаскар (2%) и Камерун (2,4%). Страны с самым низким уровнем КС в других регионах: Тимор-Лешти (3,5%) в Азии, Папуа-Новая Гвинея (3,0%) в Океании, Нидерланды (14,9%) в Европе и Гаити (5,4%) в Латинской Америке (1). Недостаточное использование КС приводит к повышению материнской и перинатальной смертности, но и чрезмерное использование КС, при отсутствии показаний для этой операции не приносит пользы и чреваты осложнениями, неблагоприятными исходами. Оптимизация использования КС стало актуальной проблемой в акушерстве. Так, в 1985 году, группа экспертов, созданная ВОЗ в Форталезе, (Бразилия), пришли к выводу: «нет никаких оснований для того, чтобы в каком-либо регионе показатель КС превышал 10–15%» (2). Заключение комиссии было сделано на основе анализа ограниченных данных, доступных на тот момент, в основном из стран Северной Европы, которые продемонстрировали хорошие материнские и перинатальные исходы при таком уровне КС. Несмотря на эту рекомендацию, во всех странах со средним и

высоким уровнем ресурсов, в течение многих лет этот показатель превышал 15 %. Новые исследования показали что при уровне КС 10% был связан с почти двукратным риском неонатальной энцефалопатии и на 50% более высоким уровнем заболеваемости церебральным параличом по сравнению с регионами, где показатель кесарева сечения составлял 20% (4). Во всемирном онлайн-опросе (96стран) мнений акушеров относительно оптимальной частоты КС на уровне страны медианное сообщенное значение составило 20 % (межквартильный размах 15–30 %) (5). В 2024 году Европейская ассоциация перинатальной медицины (ЕАПМ) Европейская ассоциация акушеров (ЕМА) сделали Совместное заявление: «Предыдущие рекомендации по частоте кесарева сечения на страновом уровне в диапазоне 10–15% в настоящее время нереалистичны. Основываясь на имеющихся в настоящее время научных данных, мы рекомендуем, чтобы частота кесарева сечения на страновом уровне находилась в диапазоне 15–20%. Эта рекомендация основана на демонстрации снижения материнской и неонатальной смертности, когда национальные показатели кесарева сечения достигают примерно 15%, но значения, превышающие 20%, не связаны с дальнейшими преимуществами» (3).

Целью исследования было определение тенденции кесарева сечения в Узбекистане.

Материалы и методы исследования: дизайном исследования было поперечное исследование и когортное ретроспективное. Были проанализированы акушерские и неонатальные формы отчетов родильных учреждений (согласно приказов МЗ РУз. №185 от 2014г, №151 МЗ РУз от 2021г.), открытые данные государственной статистики (<https://stat.uz/uz/>) за 1995-2023гг. Изучены частота КС, показывая к кесарево сечению, уровни перинатальной смертности и материнской смертности.

Результаты исследования и их обсуждение. Количество живорождений в Узбекистане в 1995 году составила 662410, в 2000 г. – 527580, в 2005г. – 533530, в 2010г. - 634810, в 2015г.- 734141, 2020г.- 841814, в 2022г. – 932217, в 2023 г. - 961962, так за последние 20 лет отмечается тенденция к росту количества родов в стране. Также как и во всем мире, частота кесарева сечения в Узбекистане неуклонно растет. Как показано в Рис. 1, частота КС в 1995 году составила 3, 5%, в 2017г. – 15,5%, а в 2023 году частота КС в стране составила 26, 4%.

Рис.1. Частота операции кесарева сечения (по данным отчетов родильных учреждений)

В 1995 году в стране проведено 12578 операций КС, в 2000 г.- 16376, в 2010г.- 54862, 2015г.- 95543, в 2020г.- 157871, в 2021г.- 174196, в 2022г.- 189764, 2023г. – 201063 операций КС. По данным глобальных исследований, в мировом масштабе показатели кесарева сечения выросли с 6,7% в 1990 году до 19,1% в 2014 и 21.1% в 2018г. (6,1). По прогнозам, к 2030г. в мире частота КС достигнет 28,8% - это 38млн операций КС в год, всего 9,4% операций КС будет проведено в наименее развитых странах, почти 80% этих КС будут проводиться в менее развитых странах и 11,7% КС - в более развитых странах. К 2030 году частота КС будет одинаковой в более развитых и менее развитых странах и составит 36,5%-36,6% (1). Основными показаниями к КС в 2023 году по стране были: рубец на матке – 42,2% (84848), тазово-головная диспропорция – 11,2%(22522), преэклампсия -11,1% (22295), ПОНРП – 6,8%(13672), тазовое предлежание – 6,6%(13270), острый дистресс плода - 6,4%(12893), поперечное или косое положение плода – 4,7%(9391), миопия высокой степени – 2,8%(5596), многоплодие – 2,4%(4846), аномалии родовой деятельности – 1,5%(3055), предлежание плаценты 1,4%(2814), заболевания сердечно-сосудистой системы – 0,8%(1719), миома матки – 0,6%(1132). Эти данные показывают, что основную долю из показаний к операции составляют рубцы на матке после предыдущего кесарева сечения. Влиянию уровня КС на материнскую и перинатальную смертность посвящены многие исследования. В глобальном исследовании, куда включены данные из 132 стран, было определено, что во всех наименее развитых, менее развитых и более развитых странах материнская и младенческая смертность резко снижалась до тех пор, пока частота КС в популяции была на уровне 8-10%. С увеличением частоты КС

более 10% в популяции, кривые снижения материнской и младенческой смертности становились более пологими (7). Всегда возникает вопрос, если уровень частоты КС будет одинаковой в более развитой стране и менее развитой стране, будет ли уровень материнской смертности и младенческой смертности одинаковой в этих странах с более и менее уровнем развития? Как показали исследования, к сожалению, в наименее развитых странах наблюдалась значительно более высокая материнская и младенческая смертность, чем в менее и более развитых странах с той же частотой кесаревых сечений, что означает, что на уровни материнской и младенческой смертности влияют не только уровень КС, но и другие факторы: состояние здоровья матери, социальные факторы, доступ к качественной медицинской помощи, уровень медицинской помощи, уровень профессиональных качеств медработников, инфекции и многое другое. Более того, исследование показало, что в менее и более развитых странах неонатальная смертность монотонно снижалась (но незначительно при каждом увеличении частоты кесаревых сечений на 5%), а вот материнская смертность в менее и наименее развитых странах незначительно возрастала, когда частота кесаревых сечений в популяции превышала 10%. (7). Эти данные показывают, что рост частоты КС неодинаково влияет на уровни материнской и младенческой смертности в странах с разным уровнем развития и дохода, что чрезмерный рост кесарева сечения может даже приводить к увеличению материнской смертности от осложнений после кесарева сечения. В нашей стране, растет частота КС, а уровни материнской смертности (рис.2), ранней неонатальной смертности и младенческой смертности неуклонно снижается.

Рис. 2. Коэффициент материнской смертности в Узбекистане

Если анализировать уровень материнской смертности в нашей стране и частотой КС, то мы определили, что рост частоты КС с уровня 1995 года 3,5% до 10,5% в 2010 году привело к резкому снижению коэффициента материнской смертности с 32 на 100 тысяч живорождений до 21 в 2010 году, рост частоты КС до 19,9% в 2019 году привел к уровню материнской смертности 19,6 на 100 тысяч живорождений. Далее, в стране частота КС неуклонно растет, но уже материнская смертность не снижается так резко, кривая материнской смертности становится более пологой. Анализ уровня ранней неонатальной смертности в нашей стране показал, что в 1995 году ранняя неонатальная смертность составила 6,7‰ на 1000 живорождений, а в 2012 году она резко снизилась и составила 4,1‰, при этом в том 2012 году уровень КС был 11%, в последние 10 лет уровень ранней неонатальной смертности в стране остается на уровне 4,5‰. Уровень младенческой смертности в Узбекистане также неуклонно снижается, так, если в 1995 году, когда частота КС в стране была равна 3,5%, то младенческая смертность была равна 26,6‰, а в 2010 году, когда уровень КС была 10,5%, то уровень младенческой смертности резко снизилась, и составляла 11‰; в 2019 году, когда уровень КС в стране был 19,9%, уровень младенческой смертности составил

9,3‰, а в 2023 году, когда уровень КС составил 26,4%, то уровень младенческой смертности составил 8,5‰. Эти данные показывают, что рост частоты КС в популяции до 10-11% привел к резкому снижению уровня материнской и младенческой смертности, дальнейший рост частоты КС благотворно влияет на снижение уровня материнской и младенческой смертности, но рост частоты КС выше 20% не влияют на снижение материнской и младенческой смертности. «Кесарево сечение играет критическую роль в ситуациях, когда вагинальные естественные роды грозят осложнениями, – объясняет доктор Ян Эскью, директор департамента ВОЗ по сексуальному и репродуктивному здоровью. – Но эти операции далеко не всегда проводят по медицинским показаниям, а необоснованное хирургическое вмешательство может причинить вред женщине и младенцу». Кесарево сечение может быть спасающим жизнь вмешательством при наличии медицинских показаний, но эта процедура также может привести к краткосрочным и долгосрочным последствиям для здоровья женщин и детей. У женщин рубец на матке после кесарева сечения может быть причиной несостоятельности рубца на матке, разрыва матки, хронической тазовой боли, бесплодия, нерегулярных и болезненных менструаций, эндометриоза и других осложнений (8-

9). У новорожденных после КС повышается риск респираторных осложнений, бронхиальной астмы, ожирения, нарушения микробиоты, ухода в отделение интенсивной терапии новорожденных и проблем с грудным вскармливанием (10). Таким образом, в нашей стране, как и во всем мире, отмечается рост частоты операции кесарева сечения. Рост уровня абдоминального родоразрешения до 10-11% в популяции, привело к резкому снижению материнской и младенческой смертности в стране, дальнейший рост частоты КС приводит к замедленному снижению

материнской и младенческой смертности, но рост частоты кесарева сечения выше уровня $\geq 20\%$ в популяции, не связано со снижением уровня материнской и младенческой смертности в стране. Чрезмерный рост частоты кесарева сечения вызывает тревогу во всем мире и требует дальнейшего изучения причин роста абдоминального родоразрешения, и необходимо приложить все усилия для предоставления кесарева сечения нуждающимся в этой операции женщинам, а не стремиться к достижению определенного показателя.

Использованная литература:

1. Appropriate technology for birth. *Lancet* 1985;2:436–7.
2. Ayres-de-Campos D, Simon A, Modi N, Tudose M, Saliba E, Wielgos M, Reynolds M, Athanasiadis A, Stenback P, Verloren S, Nikolova G, Lopriore E, Yurtsal B, Pellicer A, Ramenghi L, Jacobsson B. EUROPEAN ASSOCIATION OF PERINATAL MEDICINE (EAPM) EUROPEAN MIDWIVES ASSOCIATION (EMA) Joint position statement: Caesarean delivery rates at a country level should be in the 15-20 % range. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2024 Mar;294:76-78. doi: 10.1016/j.ejogrb.2024.01.005. Epub 2024 Jan 8. PMID: 38218162.
3. Betran AP, Ye J, Moller AB, Souza JP, Zhang J. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates. *BMJ Glob Health.* 2021 Jun;6(6):e005671. doi: 10.1136/bmjgh-2021-005671. PMID: 34130991; PMCID: PMC8208001
4. Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The Increasing Trend in Caesarean Section Rates: Global, Regional and National Estimates: 1990-2014. *PLoS One.* 2016 Feb 5;11(2):e0148343. doi: 10.1371/journal.pone.0148343. PMID: 26849801; PMCID: PMC4743929.
5. Cavallaro FL, Cresswell JA, Ronsmans C. Obstetricians' Opinions of the Optimal Caesarean Rate: A Global Survey. *PLoS One.* 2016 Mar 31;11(3):e0152779. doi: 10.1371/journal.pone.0152779. PMID: 27031516; PMCID: PMC4816518.
6. Moster D, Wilcox AJ, Lie RT. What Is the Safest Population-Level Caesarean Delivery Rate? A National Cohort Study Using Natural Variation. *BJOG.* 2025 Nov;132(12):1781-1788. doi: 10.1111/1471-0528.18301. Epub 2025 Jul 14. PMID: 40654044; PMCID: PMC12358162.
7. Ślabuszevska-Jóźwiak A, Szymański JK, Ciebiera M, Sarecka-Hujar B, Jakiel G. Pediatrics Consequences of Caesarean Section-A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health.* 2020 Oct 31;17(21):8031. doi: 10.3390/ijerph17218031. PMID: 33142727; PMCID: PMC7662709.
8. Tanos, V, Toney, ZA. Uterine scar rupture - prediction, prevention, diagnosis, and management. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2019;59:115–31. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2019.01.009>.
9. Ye J, Zhang J, Mikolajczyk R, Torloni MR, Gülmezoglu AM, Betran AP. Association between rates of caesarean section and maternal and neonatal mortality in the 21st century: a worldwide population-based ecological study with longitudinal data. *BJOG.* 2016 Apr;123(5):745-53. doi: 10.1111/1471-0528.13592. Epub 2015 Aug 24. PMID: 26331389; PMCID: PMC5014131
10. Zhang, P, Sun, Y, Zhang, C, Yang, Y, Zhang, L, Wang, N, et al. Cesarean scar endometriosis: presentation of 198 cases and literature review. *BMC Wom Health* 2019;19:14. <https://doi.org/10.1186/s12905-019-0711-8>.